

ЧИГИТ САРАЛАГИЧ ҚУРИЛМАСИНИНГ ИШЧИ КАМЕРАСИДА
ПАХТА ЧИГИТИНИНГ ХАРАКАТЛАНИШИНИ ТАҲЛИЛИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6067854>

Режаббоев Сохибжон таянч

докторант

Мурадов Рустам Мурадович

профессор

Наманган муҳандислик технология институти

Аннотация: *Пахта тозалаш корхоналаридаги чигитни қайта ишлаш технологиясида қўлланиладиган чигит саралагич қурилмаси устида илмий тадқиқот ишлари амалга оширилган бўлиб, муаллифлар томонидан чигит саралагич қурилмасининг янги конструкцияси таклиф қилинган ҳамда чигит саралагич қурилмаси ишчи зонасида пахта чигитига таъсир қилувчи кучлар ўрганилган.*

Калит сўзлар: *шнек, чигит, энергия, тола, конвейер, қувур, материал, порция, технология, тўрли барабан.*

Кириш. Жаҳон тажрибасида пахта чигитини саралаш жараёнининг техника ва технологиясини ривожлантиришга катта аҳамият берилмоқда. Жумладан, пахта чигитини саралаш жараёнининг самарадорлигини ошириш, пахта чигитининг дастлабки сифат кўрсаткичларини сақлаш ва жараён энергия сарфини камайтириш, пахта чигитини сараловчи ускуналарининг ихчам, содда, кам материал ва энергия сарфлайдиган конструкцияларини, замонавий, автоматлашган, махсулот сифатини бошқара оладиган технологияларини яратиш, шунингдек яратилган илғор техника ва технологияларни ишлаб чиқаришга жорий этишни жадаллаштириш орқали махсулот сифатини яхшилаш ва таннархини пасайтириш мазкур соҳани ривожлантиришнинг асосий омилларидан ҳисобланади.

Пахта тозалаш корхоналарда жинлаш жараёнидан чиққан чигитларни тозалаш ва саралаш бўйича кўплаб назарий ва амалий тадқиқотлар олиб борилган, лекин ҳозирги кунда замон талабларига тўлиқ жавоб бера оладиган техника ва технология долзарблигича қолмоқда. Чунки чигитларни саралашда уларни шикастланишига йўл қўймаслик, таркибидаги ифлосликларни тўлиқ тозалаб олиш, йиғиришга яроқли бўлган толага эга чигитларни саралаб олиб, қайта жинлаш орқали тола чиқишини ошириш имкониятини яратувчи универсал технология ишлаб чиқилмаган.

Юқоридаги муаммоларни бартараф этиш мақсадида назарий ва амалий изланишлар ўтказиш орқали саралаш самарадорлигини ошириш, чигит таркибидаги майда ифлосликлардан максимал даражада тозалаш, чигитларнинг механик шикастланишини ва тўрли юзада чигитларнинг тикилиб қолишини камайтириш

орқали чигитларни самарали саралаш ҳамда йигиришга яроқли тола чиқишини ошириш имкониятига эга саралаш қурилмасини таклиф этилди.

Бунинг натижасида қуйидаги масалалар ўз ечимини топади:

- пахта чигитидан толаси бор чигитларни ташишда уни чиқиндилардан тозаловчи юқори самарали, энерго- ва ресурстежамкор шнекли конвейер конструкцияси ишлаб чиқилади.

-пахта чигитидан толаси бор чигитларни ажратиш шнекли конвейерларда ташиш жараёнининг назарий ва тажрибавий тадқиқотлари асосида текилишларни ҳосил бўлишига таъсир этувчи омиллар боғланишлари аниқланади.

-пахта чигитини шнекли конвейерларда ташиш жараёнида текилишларини олдини олиш имконини берувчи ва сарфланадиган қувватни камайтирувчи мажбурий тебранма тизимга эга шнекли конвейер конструкцияси ишлаб чиқилади.

-шнекли конвейернинг чиқиндиларни чиқариб юборувчи юзаларидаги тешиклар

ўлчамлари ва шакли уларнинг йўналишли-айланма хусусиятлари орқали аниқланади.

Расм.1. Янги конструкциядаги чигит саралагич қурилмаси

1-кириш қувури, 2-винтли конвейер, 3-ишчи камера, 4-подшипник, 5-вал, 6-майда ифлосликлар учун қарман, 7-толадан тўла ажраган чигитлар тушадиган қарман иккинчи линтерлашга юбориладиган қувур, 8-толаси бор яхши жинланмаган чигитларни жратиб оладиган қувур, 9-тўрли барабан.

Чигит саралагичда пахта чигитининг майда ифлосликлардан тозалаш жараёни қуйидагилар ҳисобига амалга

оширилади: 1) пахта чигитини бўлақларига қозикларнинг зарбий таъсирида; 2) пахта чигитларини винт ўқи бўйлаб ташланганда тўрли юза билан ишқаланиши ҳисобига.

Ундан кўринадики, Чигит саралагичда пахта чигитини майда ифлосликлардан тозалаш, пахта чигитини бўлақларига қозиклар зарб кучига ва пахта чигити

бўлақларини винт ўқи бўйлаб ташлашдаги қозикларни ҳаракатлантирувчи кучга боғлиқ бўлади.

Чигит саралагич қозикли винтининг кўрсаткичларини, қозикнинг зарб кучи ва ҳаракатлантирувчи кучига таъсирини аниқлаш учун, пахта чигитини ишчи камерадаги ҳаракатини кўриб чиқамиз.

Пахта чигитини Чигит саралагич ишчи органининг, ишчи камераси кўндаланг кесимининг таъсиридаги боғланишни иккита зонага бўлиш мумкин (Расм. 2).

**Расм. 2. Чигит саралагич ишчи камерасининг кўндаланг кесими:
А-узатиш ва ташлаш зонаси; Б-ишчи зона.**

А- пахта чигитини узатиш ва ташлаш зонаси. Бу зонада тегувчи юза бўлмайди.

Б-ишчи зона. Бу зонада, қозикли винт остида тегувчи юза жойлашган бўлади.

Пахта чигити ҳаракатланганда, ҳар бир зонадаги жараёнларни кўриб чиқамиз.

Пахта чигитини узатиш ва ташлаш зонаси (А)

Пахта чигитини машинага тушганда, унинг бир қисми узатиш зонасида айланувчи винт қозиклари билан учрашади, қолган қисми ишчи камеранинг қуйи зонасига тушади (Расм. 3.).

Пахта чигитинининг илгариланма ҳаракатланишида (эркин тушиш тезлиги - V_2), айланувчи винт қозиклари билан учрашганда, уни иккита ташкил этувчига ажратилади: ўзгарувча - V_1 ва нисбий - V_r .

Пахта чигитинининг тушиш тезлиги $v_2 = \sqrt{2gh}$ ни (h -қабул қилиш шахтасининг баландлиги), шнекнинг айланиш тезлиги $v_1 = \omega r$ ни ва бу тезликлар орасидаги α бурчакни билган ҳолда қуйидагини оламиз:

$$v_r = \sqrt{v_2^2 + v_1^2 - 2v_2 v_1 \cos \alpha} \quad (1)$$

Ишқланишни ҳисобга олмаганда, ҳаракатланувчи кучнинг зарбий импульси қозикқа перпендикуляр йўналган деб ҳисоблашимиз мумкин.

Расм. 3. Пахта чигитининг бўлакчасининг қозикқа урилгандан кейинги абсолют тезлигининг катталиги ва йналиши схемаси.

Пахта чигитининг бўлакчасининг зарбидан кейинги олган уринма тезлиги $|\vec{u}_{rn}| = |-K \vec{v}_{rn}|$ бўлади.

бунда, K – пахта чигитни бўлакчасининг шаклини тиклаш коэффициенти.

Нормал ташкил этувчи қуйидагига тенг бўлади

$$v_{rn} = v_2 \cos \beta$$

β бурчакни қуйидаги нисбатдан аниқлаш мумкин

$$\frac{v_r}{\sin \alpha} = \frac{v_2}{\sin \beta},$$

бундан,
$$\sin \beta = \frac{v_2}{v_r} \sin \alpha \quad (2)$$

Ўз навбатида қуйидагини оламиз

$$U_{rn} = K v_2 \cos \alpha, \quad (3)$$

ёки
$$U_{rn} = K \cos \beta \sqrt{v_2^2 + v_1^2 - 2v_2v_1 \cos \alpha} \quad (4)$$

Зарб вақтида қозик бўйлаб йўналган нисбий тезлик тузувчиси ($v_{r\tau} = u_{r\tau}$) ўзгармайди. $U_{r\tau}$ ва U_{rn} тезликлар йиғиндисидан, чигит бўлакчасининг зарбдан кейинги нисбий тезлигини топамиз (U_r).

$$u_r = \sqrt{u_{rn}^2 + v_{r\tau}^2}$$

$$v_{r\tau} = v_r \sin \beta$$

$$u_r = \sqrt{K^2 v_{rn}^2 + v_{r\tau}^2} = \sqrt{K^2 v_r^2 \cos^2 \beta + v_r^2 \sin^2 \beta}$$

$$u_r = v_r \sqrt{K^2 \cos^2 \beta + \sin^2 \beta}$$

$$u_r = \sqrt{(K^2 \cos^2 \beta + \sin^2 \beta)(v_2^2 + v_1^2 - 2v_2v_1 \cos \alpha)} \quad (5)$$

Нисбий тезлик (U_r) уринма тезлик (U_{rn}) билан γ бурчакни ҳосил қилади. уни қуйидаги тенгламадан топилади $\frac{\tan \gamma}{\tan \beta} = K$, яъни:

$$\tan \gamma = K \tan \beta \quad (6)$$

Чигит бўлакчасининг шнек қозиғи зарбидан кейинги абсолют тезлиги Уни топиш учун, нисбий тезлик (U_r)ни зарбдан кейинги олинувчи тезлик U_1 га қўшамиз.

Бу ҳолда, пахта бўлакчасининг винт қозиғи зарбидан кейинги абсолют тезлиги Уни топиш учун формулани қуйидагича ифодалаш мумкин:

$$u = \sqrt{v_2^2 + v_1^2 - 2v_2v_1 \cos \gamma} \quad (7)$$

Чигит бўлакчасига таъсир қилувчи кучнинг зарбий импульси қуйидаги ифодадан аниқланади:

$$\vec{S} = m \overline{\Delta v} \quad (8)$$

бунда, $\overline{\Delta v} = \vec{u} - \vec{v}_2$

Демак, зарбий кучнинг ўртача қиймати қуйидагига тенг бўлади:

$$T_{уд} = \frac{S}{\tau} \quad (9)$$

бунда, τ - зарб вақти, уни чигит бўлакчаси ҳаракатининг нормал тезлиги ва қозик билан урилгандаги λ йўлида чигитни эзилиш катталиги орқали аниқланади.

$$\tau = \frac{\lambda}{v_{rn}}$$

Пахта чигити тезлиги (U)нинг қийматини ва зарбдан кейинги йўналишини билган ҳолда, юқоридаги формулаларда машинанинг ишчи камерасининг ҳар қандай ишчи жойидаги айланувчи шнек қозиклари билан учрашган чигит бўлакчасининг тезлиги йўналиши ва қийматини топиш мумкин.

Пахта чигитини бўлакчасининг зарбдан кейинги ҳолати, зарб кучи катталиги (T)га боғлиқ бўлиб, у қозикли винтнинг айланиш тезлигига тўғридан-тўғри боғлиқ бўлади.

Агар, бу кучнинг катталиги чигит бўлакчаси ёки летучкани илашиш кучига тенг ёки катта бўлса, машинага тушган пахта чигитини титилиб бўлакчаларга ёки летучкаларга айланади.

Бундай ҳолатда, пахта чигити билан ифлосликларни илашиши кучсизланади ва уларнинг бир қисми тўр ёки панжарадан тушиб кетади.

Агар зарб кучи айнан ифлосликка берилса, унинг кучи ифлослик билан толани илашиш кучига тенг ёки катта бўлса, унда ифлослик чигитдан ажралиб кетади.

Шундай қилиб, чигитга қозик таъсирида зарб берилган барча ҳолларда, майда ифлосликларни ажралиб чиқишига таъсир қилади. Бироқ, зарб кучи чигитни зарарлайдиган кучдан ортмаслиги керак.

Иш зонаси –(Б)

Тозалаш эффектини ҳосил қилувчи зарб кучидан ташқари, унинг катталигига, пахта хом-ашёсини тарнов тубидан винт атрофида қайта ташлаш ҳам таъсир қилади, қачонки пахта чигити бўлакчалари Б зонада тегувчи юзаларда биргаликда ҳаракатланганда бу ёрдам беради.

Расм. 4. Чигит саралагич ишчи зонасида пахта чигитига таъсир қилувчи кучлар схемаси.

ω -ҳавонинг зичлиги;

$V_{\text{хаво}}$ -ҳавонинг тезлиги.

Пахта чигитини қозикқа берадиган босимидан ҳосил бўладиган ишқаланиш кучи F_2 , агар пахта чигитининг қозик билан ишқаланиш коэффиценти f_2 бўлса, унда

$$F_2 = f_2 N_2$$

Қозикқа таъсир қилувчи куч P пахта чигитининг бўлакчаларини тозалагич ишчи камерасининг юқориги зонасига суради ва уни винт орқали ташлаб беришига ёрдам беради. Натижада, кўп маротабали тозалаш содир бўлади.

Бу кучнинг қийматини пахта чигитининг бўлакчасининг нисбатан тинч турган ҳолатидаги шартдан келиб чиқиб топамиз, яъни у айланувчи қозик билан бирга ҳаракатланган вақтидагини оламиз.

Пахта чигитининг бўлакчасининг нисбатан тинч ҳолати туриши учун, ҳамма қўзғалувчан Ox^1 ва Oy^1 ўқлари проекциялари йиғиндисидеги мавжуд кучлар 0га тенг бўлади.

Ox^1 ўқи бўйича

$$mw^2R + mg \cos \alpha - N_1 - F_2 = 0 \quad (10)$$

Oy^1 ўқи бўйича.

$$P_{\text{дв}} - P_{\text{воз}} - mg \sin \alpha - F_1 - N_2 = 0 \quad (11)$$

Пахта чигитининг тегувчи юзалардаги нормал босими қуйидаги топамиз:

$$N_1 = mw^2R + mg \cos \alpha - F_2 \quad (23)$$

б) Нормал босим томонидан ҳосил қилинган F_1 ишқаланиш кучи қуйидагига тенг:

$$F_1 = f_1 N_1 \quad F_1 = f_1 (mw^2R + mg \cos \alpha - F_2)$$

(22) дан қийматни топамиз

$$F_1 = P_{\text{дв}} - P_{\text{воз}} - mg \sin \alpha - N_2$$

ундан кўринадики

$$f_1(mw^2R + mg\cos\alpha - F_2) = P_{\text{дв}} - P_{\text{в03}} - mgs\sin\alpha - N_2 \quad (12)$$

Бу ерда

$$P_{\text{дв}} = f_1(mw^2R + mg\cos\alpha - F_2) + P_{\text{в03}} + mgs\sin\alpha + N_2 \quad (13)$$

(24) тенгликни ишлаб қуйидагини олами:

$$P_{\text{дв}} = f_1G\left(\frac{v_1^2}{gR} + \cos\alpha\right) + P_{\text{в03}} + Gs\sin\alpha + N_2(1 - f_1f_2) \quad (14)$$

(14) формуланинг иккала томонидаги тенглик тенгсизлик шартидан олинган бўлиб, бунда қозиқ томонидан ушлаб олинган пахта чигитининг, у билан бирга Чигит саралагич ишчи камерасининг юқориги томонига ҳаракатланади. Бу кўп мартали тозалаш шароити учун зарур муҳит ҳисобланади.

(14) формуладан, винт орқали ташланадиган пахта чигитининг порциясини қайта ташловчи куч, қозиқли винт айланма тезлиги квадрати (V_1^2) тўғри боғланган ва унинг диаметрига D_1 тесқари боғланган.

Бундан кўринадики, бошқа бир ҳил шароитларда, қозиқли винт айланма тезлиги қанча катта бўлса, уни диаметри шунча кичик бўлади, винт бўйлаб пахта ҳом-ашёси шунча кўп ташланади, натижада қайта тозалаш содир бўлиб, Чигит саралагичнинг тозалаш самарадорлиги ортади.

Бундан ташқари, ҳаракатланувчи куч R нинг таъсирида, пахта ҳом-ашёси порциясини қозиқ билан бирга ҳаракатланиши вақтида, унга инерциянинг марказдан қочма кучи таъсир қилади:

$$C = \frac{mv_1^2}{R} \quad (15)$$

Қозиқли винт айланиш тезлигини ортиши ва диаметрини камайиши билан марказдан қочма кучнинг қиймати ортиб боради, унинг таъсирида пахта чигитини порцияси тегувчи юзага кўпроқ сиқилади. Бир вақтни ўзида пахта чигитини порциясини винт бўйлаб ташловчи ҳаракатланувчи куч ортади. Сиқувчи ва ҳаракатланувчи кучлар таъсирида пахта чигитини порцияси ишқаланишга учрайди ва тегувчи юза бўйлаб тегиш йўли ортиб боради, у ўз навбатида тозалашни ҳам ортириши мумкин.

Бундан кўринадики, қозиқли винт айланиш тезлигини ортиши ва диаметрини камайиши, пахта чигитини тозалашни яхшилаш нуқтаи назаридан фойдали иш ҳисобланади.

Бироқ, ҳаддан ташқари қозиқли винт айланиш тезлигини ортириб юбориш ва диаметрини камайириш, бир вақтда пахта чигитини порцияси сиқилишини ортириш, ҳаракат тезлигини камайишига олиб келади. Уни натижасида ишчи камера пахта чишитини билан тўлиб кетиши ҳам мумкин, натижада тозалаш самарадорлиги камаяди.

Бундан кўринадики, Чигит саралагичнинг тозалаш эффектини ортириш учун, қозиқли винт айланиш тезлигини маълум бир чегарагача ортириш ва унинг диаметрини камайириш мумкин деб ҳисоблаймиз.

Хулоса. 1. Чигит саралагичнинг иш унумдорлиги доимий бўлганда, пахта чигити билан ишчи камерани тўлдириш катталиги ва уни камерада бўлиш вақти, машинанинг ишчи органларининг ўлчамига (винт диаметри, узунлиги, қадами ва ҳ.к), ва винтнинг айланиш тезлигига боғлиқ бўлади.

2. Чигит саралагичда пахта чигитини майда ифлосликлардан тозалаш самарадорлиги, пахта чигитини бўлакларига қозиклар зарб кучига ва чигит бўлакларини винт ўқи бўйлаб ташлашдаги қозикларни ҳаракатлантирувчи кучига ва қайта тозаланишига боғлиқ бўлади. Қозикли винт айланишлар тезлигини ортиши билан, пахта чигит титилишига сабаб бўлувчи қозикларнинг зарбий кучи ортади. Натижада тозалаш самарадорлиги ҳам ортади. Бироқ, қозикларнинг пахта чигитига зарбий кучи чигитни зарарлашга олиб келувчи кучдан ортиб кетмаслиги керак.

3. Пахта чигитини ифлосликлардан такрорий тозалашни амалга оширишнинг зарурий шартлари, қозиклар билан пахта чигитини ушлаш ва Чигит саралагич ишчи камерасининг юқориги зонасига ҳаракатлантиришдан иборатдир.

4. Қозик билан пахта чигити порцияси бирга ҳаракатланганда, унга инерциянинг марказдан қочма кучи ҳам таъсир қилади. Айланма тезликнинг ортиши ва қозикли винт диаметрининг камайиши билан, пахта чигити тегувчи юзага кўпроқ сиқилиши натижасида инерциянинг марказдан қочма кучи ортиб боради. Бир вақтни ўзида винт бўйлаб пахта чигити порциясини ташловчи куч ҳам ортиб боради.

5. Сиқувчи ва ҳаракатланувчи кучлар таъсирида пахта чигит порцияси ишқаланишга учрайди ва тегувчи юза бўйлаб тегиш йўли ортиб боради, у ўз навбатида тозалашни ҳам ортириши мумкин.

АДАБИЁТЛАР РУЙХАТИ:

1. Ахмедходжаев Х.Т., Якубов Д.Я., Обидов А.А. “Пахта хом ашёси чигитни сараловчи қурилма” Ўзбекистон Республикаси патенти № IAP 20020917

2. Режаббоев.Сохиб.,Мурадов,Рустам., Жин машинасидан чиқаётган чигитларни толаси бор чигитларни ажратиб олишни янгича усули НамТИ илмий амалий журнал 25-26 Май 2017 йил № 369б.

3. С.Режаббоев,Х.Т.Ахмедходжаев ,М.Эргашев, Толаси бор чигитларни ажратиб олишини янгича технологияси Ўзбекистон Табиий толалар илмий тадқиқот институтининг 80 йилига бағишланган Халқаро техник журнал 27-28 июл 2017 йил № 369б.

4. Rejabboev.S, Karimov.A, Muradov.R, THEORETICAL STUDY OF THE MOVEMENT PROCESS OF COTTON SEEDS TRANSPORTED ON A SCREW CONVEYOR Vol. 11, Issue 3, March 2021 DOI: 10.5958/2249-7137.2021.00989.7

5. Sokhibjon Rejabboev, Rustam Muradov, Akramjon Sarimsakov
RESIDUAL FIBER STUDY IN FIBER-SEPARATED SEEDS Vol 10, Issue 4,
April, 2021.

